

САМОРОЗВИТОК ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ

Ткаченко В.П.

Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» України, методист навчально-методичної лабораторії професійного розвитку педагогічних та науково-педагогічних працівників, доцент, кандидат економічних наук

SELF-DEVELOPMENT AND SELF-REALIZATION OF PERSONALITY

Tkachenko V.

Municipal institution of higher education "Dnipropetrovsk Academy of Continuing Education" of the Dnipropetrovsk Regional Council of Ukraine, methodologist of the educational and methodological laboratory for the professional development of pedagogical and scientific pedagogical workers, associate professor, candidate of economic sciences

Анотація

Людина приходить в цей світ, щоб реалізуватися, щоб знайти свою справу та бути корисною для себе і суспільства. Кожному з нас треба створити своє життя і наповнювати його цінностями, які притаманні тільки нам. Тому, перед кожним з нас стоять питання усвідомлення своїх можливостей, використовуючи, при цьому, свої внутрішні сили, досвід, знання та весь творчий потенціал. Саморозвиток та самореалізація особистості допомагає розширити, удосконалити та постійно розвивати власні можливості.

Abstract

A person comes into this world to fulfill himself, to find his purpose and to be useful to himself and society. Each of us needs to create our own life and fill it with values that are inherent only to us. Therefore, each of us faces the issue of realizing our capabilities, using our inner strength, experience, knowledge and all our creative potential. Self-development and self-realization of the individual helps to expand, improve and constantly develop our own capabilities.

Ключові слова: саморозвиток, самореалізація, стратегія, потреби, пріоритети, особистість, успіх, життя, бажання, вибір, результат, потенціал.

Keywords: self-development, self-realization, strategy, needs, priorities, personality, success, life, desire, choice, result, potential.

Коли ми говоримо про саморозвиток, то його доцільно розглядати на рівні особистості. Дуже важливо виявити свої потреби, а вони у кожного різні: одні хочуть бути у центрі уваги, іншим важливо мати стабільне матеріальне становище чи соціальний статус. Потреби керують нами, спонукають до дії, тому необхідно пам'ятати та усвідомлювати, що кожна потреба повинна бути в розумних межах. Наприклад, потреба бути в центрі уваги десь допомагає нам, а десь шкодить. Здоров'я є важливою потребою, але ми не завжди працюємо над цим. І тому виникає друге питання: чи готові ми прикладати зусилля, щоб працювати над своїми потребами. Протягом свого життєвого шляху людина поступово розвивається: дитячий садок, школа, вищий навчальний заклад, робота, нова посада. Вкладаючи в це свій ресурс, ми отримуємо результат. Кожна людина самостійно будує свою стратегію, свою мету через емоції, попит і цінності.

Дуже важливо кожному з нас бачити свою перспективу та свої можливості при плануванні саморозвитку. Це означає, що розпочинаючи справу ми повинні розуміти кінцеву мету, до чого ми прямуємо. Успіх досягається за рахунок умінь вкладати свій час та енергію в важливі справи. Тому, ми і тільки ми повинні визначити, що для нас є важливим та сфокусуватися на цьому. Саморозвиток зво-

диться до мистецтва маленьких кроків і регулярно-сті. Невеликі кроки розвивають впевненість, а процес напруження – гармонію.

Кожна людина має індивідуальні властивості, які є суб'єктивними для успішного здійснення певного роду діяльності. Існує думка, що в житті кожного існує вісім основних сфер, які утворюють, так зване, колесо життя. Кожна людина почувається щасливою, якщо реалізує себе в усіх сферах життя. Оскільки ми всі унікальні, то й кількість чи назви сфер у колесі життя в нас можуть різнитися, але основні з них це:

- здоров'я включає самопочуття, енергію, здоровий спосіб життя, оздоровчі системи;

- родина – це стосунки з рідними, близькими, родичами. Задовольняє потреби людини в любові, повазі, належності до групи;

- друзі й оточуючі – це спілкування, співпраця в команді, обмін думками, почуттями, емоціями, бажаннями, обговорення життєвих цінностей;

- освіта і навчання включає потребу та вміння сучасної людини постійно вчитися. Здобуваючи нові знання, людина отримує можливості для досягнення успіху, для самореалізації в житті;

- відпочинок і розваги включає захоплення й улюблені заняття на дозвіллі: читання, музика, подорожі тощо. Активізують інтереси, розширюють уявлення про світ, дають задоволення;

- робота і кар'єра – це усвідомлення, ким ви хочете стати, правильний вибір професії, успіх у майбутній роботі. Робота має сприяти індивідуальному розвитку, давати не лише прибуток, а й задоволення;

- фінанси включають доходи і витрати, рівень заробітної плати. Ресурси, що надають людині додаткові можливості в кожній сфері життя;

- самовдосконалення, духовність – це розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, формування

системи життєвих цінностей, думки, почуття, відчуття, правила, бажання, емоції, віра. Основні сфери колеса життя надані (рис. 1).

Серед сфер життя немає головних і другорядних, усі вони важливі, усі взаємодоповнюють одна одну. Взаємовплив різних сфер утримує колесо життя в рівновазі. Уявіть, що людина надає перевагу якійсь одній сфері, тоді її колесо змінить форму і не зможе рухатися вперед. Отож дуже важливо, щоб людина розвивалася гармонійно і дбала про всі сфери життя.

1. Здоров'я
2. Родина
3. Друзі та оточуючі
4. Освіта і навчання
5. Відпочинок
6. Робота і кар'єра
7. Фінанси
8. Самовдосконалення

Рис. 1. Сфери колеса життя

Для визначення плану саморозвитку необхідно оцінити своє життя за основними сферами від 0 до 10 балів і тоді ви наочно зрозумієте, над якою сферою потрібно попрацювати. Сфера, яка за вашою оцінкою отримала:

- від 8 – 10 балів вважається як успішна, без зауважень;

- від 4 – 7 – частково вимагає змін;

- від 0 – 3 – ситуацію терміново треба змінювати.

Реалізація цього завдання сприятиме правильній постановці цілей і досягненню їх, а також навичкам планування життя. Розставляйте пріоритети, ретельно враховуйте ваші життєві цінності та те,

що важливо саме для вас. Розташування пріоритетів відповідно до ваших принципів дозволить легше прийняти рішення, що відповідає вашим справжнім інтересам.

Людина не може досягнути успіху у саморозвитку, не виходячи з власної зони комфорту. Проте, усвідомлюємо це чи ні, але ми обираємо її самостійно. Як тільки ми змінюємо свою «зону комфорту», наше життя також змінюється. Але, це потребує відповідальності, навчання та незначної допомоги зовні, проте ми спроможні це зробити і це надихає. Ми спроможні «зону комфорту» перемістити куди тільки забажаємо тоді, коли прикладаємо додаткові зусилля, йдемо ва-банк чи ризикуємо (рис. 2).

Рис. 2. Зона комфорту

Виходячи за межі, ми починаємо пізнавати нове, частіше зазнавати невдач, а разом з тим досягати успіху. У розвитку з'являється енергія і бажання більше займатися іншими цікавими справами. І що більше ми нею користуємось, то сильнішими стаємо. Для того щоб енергія всередині нас зростала, треба постійно її розвивати, а потім використовувати.

Найскладніше рішення – це почати діяти, а далі проявити наполегливість у діях. Свої можливості ми не побачимо доти, доки не буде достатнього рівня підготовки. Якщо життя не організоване, то й достатнього рівня підготовки не досягти. Високий рівень підготовки разом з високою організованістю в результаті забезпечують успіх. Роблячи вибір, особистість будує своє життя та покращує своє майбутнє – такий закон еволюції.

В плануванні саморозвитку повинні бути досягнення (цілі або мета), які для особистості є важливими. Для професійного зростання, треба постійно навчатись. Отримання нових знань щодня дає звичку, яка починається з думки про мету. Професійні можливості досягаються завдяки використанню знань, досвіду, внутрішньої сили і свого творчого потенціалу. Професійна майстерність починає формуватися лише за умови почуття відповідальності перед майбуттям та усвідомлення своєї місії.

Ціль (або мета) – це те, до чого прагнуть, що треба здійснити. Постановка цілі означає погляд у майбутнє, свідоме здійснення своїх дій, концентрацію своїх сил, активності на тому, що повинно бути досягнуто. Таким чином, мета описує кінцевий результат. Для досягнення цілей необхідно лише три чинника:

- концентрація;
- напрямок;
- відчуття терміновості

Щоразу, коли ми маємо щось таке, що нас захоплює, особливо, якщо там був певного роду дедлайн (крайній термін виконання), наш рівень концентрації, напрямку і терміновості підвищувався. Із цього можна зробити висновок, що якщо наші цілі структуровані, то вони здатні забезпечити нам ту саму енергію і радість.

Кожен з нас представляє собою набір можливостей, які, щоб зрозуміти своє призначення треба проаналізувати:

- що найкраще було в минулому;
- що найкраще є зараз;
- який результат бажаєте отримати в майбутньому, щоб продовжувати займатися цим та трансформуватися задля досягнення майстерності. Для визначення цілей треба відповісти собі на три питання:

– «Чого я хочу?» (яких цілей я хочу досягти? Якщо цілей декілька, чи узгоджуються вони між собою? Чи існує вища мета і проміжні цілі?).

– «Що я можу?» (оцінка життєвої ситуації і особистих ресурсів: які мої найбільші успіхи і невдачі, сильні і слабкі сторони характеру).

– «З чого конкретно я починаю діяти?» Кожна мета має сенс тільки в тому випадку, коли встановлені терміни її втілення і сформульовані бажані результати.

Знаходьте свої таланти, а потім розвивайте їх і ваше життя ніколи не буде таким, як раніше.

Перший крок – стратегічне мислення кожного з нас. Розмиті плани не приводять до цілей, тільки ясність передують успіху та веде до майстерності;

Другий крок – успіх починається там, де ми додаємо додаткових зусиль;

Третій крок – йдіть по життю та співпрацюйте з тими, хто вам подобається. Пам'ятайте, що перш ніж хтось простягне вам руку, ви мусите торкнутися його серця;

Четвертий крок – будьте оптимістами, ваше мислення формує вашу реальність;

П'ятий крок – життя допомагає тим, хто допомагає собі;

Шостий крок – важливо дізнатися, у чому ваша геніальність і кожен з нас має право на це;

Сьомий крок – здатність уважно слухати. Це один з найкращих способів вшанувати людину і налагодити з нею зв'язок;

Восьмий крок – люди йдуть туди, де вони відчують, що про них піклуються, що вони особливі та хороші. Успіх приходить, коли ви ставитеся до інших з любов'ю;

Дев'ятий крок – вміння говорити «ні» має величезне значення для досягнення успіху;

Десятий крок – наша сила максимально проявляється в напружених ситуаціях;

Одинадцятий крок – якнайшвидше виховуйте в собі лідерські якості та лідера;

Дванадцятий крок – якість нашого життя визначається якістю нашого мислення.

Будьте оптимістами, ваше мислення формує вашу реальність. Цінують людей. Повага до людей і здатність ставити їх на перше місце є складовою створення міцних стосунків. Будьте оригінальними. Багато хто з нас боїться бути самим собою і відмовляється від своїх мрій. Робіть те, що приносить вам щастя, перепрограмуйте свою підсвідомість на позитив. Життя не повинно бути тяжким випробуванням, перетворіть його на свої найзаповітніші мрії. Коли людина знає, на якому шляху вона знаходиться і куди їй треба рухатися, це важливо.

Тому хто не визначився з метою можна запропонувати вправу «Машина часу»:

Потрібно встати, зробити крок вперед, заплющити очі і незалежно від віку уявити себе через 10 років, намагатися злитися з майбутнім і дати волю уяві. Які почуття у вас виникають:

- якою (яким) ви бачите себе;
- що ви відчуваєте по відношенню до себе;
- що вас чекає найближчим часом;
- які цілі ви ставите на найближчі 10 років.

Зупиніться, озирніться назад – яку пораду ваша майбутня версія може дати собі зараз: зафіксуйте (навчання, просування по службовій драбині, відпочинок, подорожі та ін.).

Цілей може бути декілька, але щоб чогось досягти треба їх систематизувати, бо наша свідомість неспроможна добре впоратися з надлишком інформації. Тому:

Крок 1. Зв'яжіть цілі

Подумайте про всі сфери свого життя – здоров'я, родина, друзі та оточуючі, освіта і навчання, відпочинок, робота і кар'єра, фінанси – і зробіть ваш перелік, проте, зв'яжіть його, до найважливіших цілей. Запишіть на аркуші паперу п'ять чи шість найважливіших пунктів, навпроти яких проставте цифри від 1 до 6, яких хочете досягти упродовж наступних 90 днів. Ключом на цьому етапі є звуження часової мережі та кількості позицій. Бо

саме впродовж такого періоду людина може зберігати високий рівень концентрації на одному важливому завданні.

При складанні цілей необхідно пам'ятати п'ять основних характеристик ефективно структурованої мети. Вона повинна бути значущою для нас, бути конкретною та вимірюваною з потенційною датою досягнення, має бути реальної величини, розписана і візуалізована.

Крок 2. Визначте ключову мету

Ключова мета – це одна мета, концентруючись на досягненні якої, ми підтримуємо більшу частину своїх інших цілей. Цілі, можуть бути пов'язані між собою, проте необхідно визначити одну, від якої, якщо добре попрацювати можемо отримати всі результати. У деяких випадках ключова мета створює інші, немов побічний продукт, в інших випадках потребує досягнення інших цілей. Можуть бути такі випадки, коли ключова мета впливатиме на розвиток впевненості та енергії.

Крок 3. Викристалізуйте причину мети

Тепер, коли ви маєте одне завдання для концентрації вашої свідомості, необхідно визначити чому досягнення цієї мети важливо для вас. Для стимуляції думок спробуйте відповісти на такі запитання:

- чому я хочу цього досягти?
- що досягнення цієї мети дасть мені чи зробить для мене?
- як почуватимуся, коли досягну цієї мети: упевнено, захоплено, енергійно, надійно?
- яким чином реалізація цієї мети зробить мене кращим чи сильнішим?
- отримавши цей результат, що зможу зробити?

Крок 4. Візуалізуйте цілі

Наступним кроком для підвищення концентрації і налаштування розуму буде візуалізація процесу. Усе, що ми робили досі, спонукало нас до складання планів. Більшість людей ніколи не заходять так далеко у міркуванні про свої цілі, але для прискорення прогресу можна зробити більше. Наша підсвідомість оперує картинками і потужна рухається до них. Свідомість оперує послідовними думками, які фактично звучать у нашій голові, як речення. Щоб увімкнути підсвідомість, дайте мозкові щось побачити, дайте картинку для роботи, візуальні образи своїх цілей.

Крок 5. Створіть допоміжні ритуали

В процесі підвищення концентрації необхідно створити деякі ритуали. Тобто свідомо запровадити моделі поведінки, прив'язати до цілей. Більшість наших думок є звичками, понад 99% думок, які ми маємо сьогодні, є такими самими, які ми мали вчора. Думки створюють, по суті, наші дії і це означає, що багато з того що ми робимо, відбувається автоматично. Тому нам пропонується замінити і побудувати нові моделі поведінки:

- одразу після пробудження вранці, перша година, є дуже важливим часом, для програмування мозку на успіх. В цей час мозок переходить від

стану сну до стану активності. В цей момент підсвідомість є сприятливою до засівання «зерном позитиву». Багато успішних людей цілеспрямовано використовують цю частину дня як можливість налаштувати розум на своїх цілях.

- наприкінці дня мозок переживає перехідну фазу так само, як і на початку. Тому упродовж останньої години дня виділяйте хвилинку і переглядайте свої цілі та деякі твердження, а потім не пошкодуйте хвилинки, щоб висловити вдячність за все позитивне, що трапилось протягом дня. Невеличке програмування дає пречудовий результат.

Успіх багато в чому залежить від нашої поведінки та правильного сприйняття світу – важкого, часом незрозумілого та водночас чудового світу. Коли є цінність, то гроші не мають значення. Треба бути відповідальною людиною: нести відповідальність за свої слова, дії та спосіб життя. Частіше відкидати страхи, виходити із зони комфорту та йти за своїми бажаннями, вчитися чомусь новому і не забувати втілювати це на практиці. Більше спілкуйтеся, уважніше слухайте і активно будуйте свою мережу контактів. Коли ви слухаєте, ви відкриваєтеся для нових знань. Коли ви говорите, ви блокуєте їм вхід. Крім того, слухаючи, ви показуєте людям впевненість у собі та повагу до них. І люди не можуть залишатися до цього байдужими, вони відчувають до вас позитивні почуття. Вміння слухати

– це навичка, яка зміцнює стосунки. Необхідно вчитися сміливо керувати своїм життям, ставити собі цілі і розставляти пріоритети. Тому, єдиною невдачею в житті є – не наважуватись, не мріяти, не ризикувати. При цьому необхідно вчитися розуміти інтереси інших людей та знаходити взаємовигідні рішення.

Список літератури

1. Васильченко Ю. Л. Механізми времени. Тайм-менеджмент: теория и практика. Київ: Наша культура и наука, 2001. 220 с.
2. Колпаков В.М. Самоменеджмент: навч. посіб. Київ: ДП Видавничий дім «Персонал», 2008. 528с.
3. Стівен Р. Кові 7 звичок надзвичайно ефективних людей пер. з англ. О. Любенко.- 5-те вид. Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2019. 384 с.
4. Ткаченко В.П., Хомич О.Б. Шляхи управління саморозвитком особистості The scientific heritage (Budapest, Hungary). 2024. № 132. С.31-34.
5. Шеремета П. Эффективное лидерство //Вы или Вас. Стратегии, с которыми побеждают. Київ, 2004. № 2. С. 42–57.
6. Штепа О. С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості): навч. посіб. Львів: Видавництво Львівського університету ім. І. Франка, 2012. 361 с.